

оценивания результатов деятельности научно-преподавательского состава. Для объективного оценивания которых можно применять нормативные документы, разработанные в ВО, такие внутренние Положения и «Нормы времени для планирования учета учебной и внеучебной работы преподавателей». Определено, что комплексный подход к оценке компетенций научно-преподавательских работников, который построен на принципе сочетаний субъективных и объективных методов оценивания позволит разработать адаптивные механизмы управления, способствующие формированию актуальных в период пандемии, и в условиях современных вызовов компетенций научно-педагогических работников ВО, что в свою очередь, обусловит повышение качества образования в ДНР.

Список использованных источников

1. Васецкая Н.О. Разработка модели компетенций научно-педагогических работников вуза // АНИ: экономика и управление. 2018. – № 3 (24). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-modeli-kompetentsiy-nauchno-pedagogicheskikh-rabotnikov-vuza>
2. Миляева Л.М. Подготовка преподавателей вуза к инновационной деятельности в условиях самообучающейся организации // Современные проблемы науки и образования. 2013. – № 5. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10265>
3. Поздеева С.И. Преподаватель высшей школы: методист, исследователь, новатор? // Высшее образование в России. 2017. – № 3. – С. 52-58.
4. Полупан К.Л. Реконструкция деятельности преподавателя высшей школы // Высшее образование в России. 2017. – № 2. – С. 45-51.

УДК 005:331.109:349.22

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИЗАЦИИ КОНФЛИКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

**НАДВОРНАЯ А.А.,
аспирант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Донецк, Донецкая народная Республика**

В статье рассмотрено понятие конфликта на предприятии, а также его условия и причины, проанализированы современные теоретические подходы к типологизации конфликтов на предприятии

Ключевые слова: управление, менеджмент, трудовой конфликт, управленческая деятельность

THEORETICAL APPROACHES TO TYPOLOGIZATION OF CONFLICTS IN THE ENTERPRISE

NADVORNAYA A.A.,
postgraduate student of the Department of Civil and
Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the concept of conflict at an enterprise, as well as its conditions and causes, analyzes modern theoretical approaches to typologizing conflicts at an enterprise.

Keywords: management, management, labor conflict, managerial activity

Постановка задачи. В практике управленческой деятельности современных организаций постоянно возникает необходимость выбора конкретных методов воздействия на конфликты и управления ими. Последнее требует ситуационного подхода с учетом особенностей, причин и в зависимости от типа организационного конфликта. Такой дифференцированный подход обеспечивает своевременность принятия соответствующих решений и экономию ресурсов системы управления конфликтами организации.

Анализ исследований и публикаций. Исследованию проблем сущности, генезиса и урегулированию конфликтов посвящены труды как зарубежных (Р. Дарендорф, К. Вейк, Дж. Гэлбрейт, А. Гоулднер, М. Крозье, П. Лоуренс, В. Мастенбрук, Г. Саймон, Ф. Селзник, Л. Козер и др.), Так и отечественных ученых (И.Б. Гурков, А.К. Зайцев, П.И. Бородкин, А.Г. Здравомыслов, А.И. Пригожин, А.И. Кравченко, А.М. Чумиков, М.П. Гандзюк, В.Г. Грибан, Негодченко А.С. и др.

Целью статьи является анализ теоретических подходов к типологизации конфликтов на предприятии.

Изложение основного материала исследования. Конфликт на предприятии – это любой вид конфликта, который проявляется как в целостной системе, один из самых распространенных форм человеческого взаимодействия. Поэтому к пониманию трудового конфликта можно применить общую конфликтологию и прежде всего теорию социальных конфликтов с учетом специфики организации как системы. Нужно отметить, что в организационных конфликтах оказываются общие особенности, которые свойственны другим видам конфликтов в обществе, а именно сгруппированность конфликтующих сторон; сложность управления; необходимость применения структурных методов решения позиционных конфликтов и тому подобное.

Современная точка зрения конфликтологов заключается в том, что на предприятиях некоторые конфликты не только возможны, но и желательны.

Конструктивность или деструктивность конфликта во время управленческой деятельности определяется совокупностью функций. Исследования в области функциональных возможностей конфликтов впервые выполнили Л. Козер и Р. Дарендорф и дополнили современные

теоретики и практики. К основным положительным функциям организационных конфликтов относят активизацию социальных связей в организации, интеграцию персонала, выявление нерешенных проблем и стимулирование деятельности, содействие творческой инициативе, создание и улучшение морального климата в коллективе, урегулирование разногласий на взаимной основе, создание и поддержание информационных институтов, группирование перед внешними трудностями и тому подобное. Негативные функции конфликтов приводят к большим эмоциональным и материальным затратам для участия в них, текучести кадров, ухудшению микроклимата в коллективе, снижению уровня дисциплины и производительности труда, сложному и длительному восстановлению деловых отношений и тому подобное.

С точки зрения Зиммеля урегулирование конфликта зависит от готовности одной из сторон идти на уступки. Среди наиболее распространенных способов их завершения он выделяет победу одной из сторон и поражение другой, примирение и компромисс. «Победой» исследователь называет наиболее радикальный способ перехода от войны к миру. Что же касается компромисса, то его роль он оценивал высоко, ведь он позволял уменьшить потери и прекратить конфликт раньше, чем определится победитель. Примирение ученый считает достаточно субъективным, поскольку данный процесс имеет целью начальную установку на окончание борьбы независимо от объективных условий, которые послужили причиной, а не следствием компромисса или иного способа урегулирования противостояния.

Соотечественник Зиммеля Дарендорф утверждает, что социальный конфликт, который систематически растет из социальной структуры противоречия, не подлежит окончательному устранению. Но уменьшить его «насильственные последствия» можно - регулируя. Ученый отмечает, что конфликты не исчезают с помощью их регулирования, но они становятся контролируемыми, а их «разрушительная волна» служит постепенному развитию социальных структур.

Для успешного регулирования конфликта Р. Дарендорф предусматривал ряд условий, и первоочередной среди них – признание его наличия всеми участниками конфликта. Далее идет организация конфликтных групп и их согласие на те «правила игры», в соответствии с которыми они хотят решать свои же конфликты. «Правила игры» эффективны лишь в случае их «безличности», то есть если они изначально не отдают предпочтения одному из участников в ущерб другому.

По Дарендорфу формы урегулирования конфликтов являются разными. Переговоры и создание органа где стороны конфликта встречаются для обсуждения ситуации и принятия решений по наиболее острым вопросам, установленным способом – большинство, квалифицированное большинство, большинство с правом вето, единогласно. В случае, если эта форма не дает результат, Дарендорф рекомендует привлечь «третью сторону».

Концептуальные подходы к определению конфликта

Ральф Дарендорф [1]	Георг Зиммель [2]
Чем четче члены подгрупп в организации могут осознавать свои интересы в конфликтной группе, тем больше вероятность наступления конфликта.	Чем больше групп вовлечено конфликт, тем он острее и эмоциональнее
Чем больше распределение авторитета связано с наличием иных вознаграждений, тем острее конфликт.	Чем лучше «сгруппированы» группы, втянутые в конфликт, тем он острее
Чем меньше мобильность между господствующим классом и подчиненными, тем острее конфликт	Чем выше уровень сплоченности участвующих в конфликте групп, тем острее конфликт
Чем больше обнищание подчиненных переключается с абсолютного на относительный уровень сравнения, тем более насильственным является конфликт	Чем крепче согласие участвующих в конфликте, тем он острее
Чем реже конфликтные группы приходят к соглашению, тем более насильственным является конфликт	Чем менее обострены и изолированы конфликтующие группы, благодаря широкой социальной структуре, тем острее конфликт
Чем острее конфликт, тем больше он вызовет структурных изменений на предприятии	Чем больше конфликт является самоцелью, тем он острее
Чем более насильственным является конфликт, тем выше темпы реорганизаций и изменений	Чем больше конфликт в представлении участников выходит за рамки индивидуальных целей и интересов, тем он острее

Посредничество, где стороны соглашаются рассмотреть позицию третьей стороны. Здесь принятие решения «третьей стороной» не носит принудительного характера, в отличие от обращения в арбитраж, где выполнение решения является обязательным.

В случае, если для участников обязательно как обращение к третьей стороне, так и принятие ее решения, арбитраж находится на границе между регулированием и подавлением конфликта. Этот метод иногда необходим (для сохранения формы государственного правления), но при его использовании регулирование конфликтов как контроль их форм остается сомнительным.

Выявление и оценку перечисленных функций необходимо рассматривать ситуативно. Все трансформации, происходящие по стадиям организационного конфликта, взаимосвязаны. Реальную направленность конфликта можно оценить во время послеконфликтного анализа.

Обобщение особенностей и функций организационных конфликтов позволяет выявить их значение в системе менеджмента предприятия, а именно информативное, интегративное и инновационное.

Информативное значение заключается в обеспечении сужение эскалации конфликта путем предоставления сигнальных данных о причинах и начало развертывания конфликтной ситуации, расширении информационного потенциала и усилении коммуникативного обмена. Интегративное значение проявляется в содействии установлению и

поддержанию норм, физических границ группы и получению эффекта группового фаворитизма. Инновационное значение реализуется через ликвидацию препятствий к экономическому, социальному или духовному развитию организации.

В каждом конфликте независимо от типа необходимо четко различать причину и повод его возникновения. Причины возникновения конфликта - это явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и вызывают его при определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия.

Своевременное выявление и понимание причин организационных конфликтов позволяет использовать меры по их предупреждению и решению на утренних стадиях развертывания конфликтной ситуации. Сегодня в специальных литературных источниках по проблемам управления организационными конфликтами выдвигаются различные подходы к классификации причин возникновения.

Используя наработки специалистов и практиков выделены общие группы причин конфликтов объективного и субъективного характера.

К объективным причинам, существующие независимо от воли и желания участников взаимодействия, отнесены: структурно-организационные, которые заключаются в несоответствии структуры организации требованиям ее деятельности во внешней и внутренней бизнес-среде; функционально-организационные, связанные с несовершенством отношений между организацией и ее бизнес-средой, структурными элементами и работниками; организационно-хозяйственные, в частности неудовлетворительной организации и оплаты труда, ограниченности ресурсов, взаимозависимости заданий, различия в целях и тому подобное; социально-демографические, которые возникают вследствие нарушения возрастной гармонии и половой структуры; социально-профессиональные, а именно несовершенная кадровая политика, нечеткое определение полномочий, неудовлетворительные коммуникации, несоответствующие стили руководства и тому подобное; ситуативно-управленческие, обусловленные ошибками в принятии управленческих решений.

Субъективные причины организационных конфликтов связаны с индивидуальными психологическими особенностями оппонентов, которые оказываются в конкретном поведении индивида и включают:

- социально-психологические, среди которых несбалансированное ролевое взаимодействие, психологическая несовместимость членов коллектива, наличие «обманчивых» образов, внутригрупповой фаворитизм, стремление к власти и тому подобное;

- индивидуально-психологические, в частности разногласия в представлениях и ценностях, манере поведения и жизненном опыте, обусловленные психографическими особенностями личности (способности, темперамент, характер, потребности и т.д.).

Выводы из проведенного исследования. Пониманию природы конфликтов способствует типологизация, которая выполняет важную методологическую функцию. Она не только определяет и

упорядочивает накопленные эмпирические факты, но и имеет важное значение в решении конфликтов.

Эффективность методологической функции типологизации конфликтов проявляется при условии выполнения основных логических требований, на основании которых осуществляется классификация. Современные исследователи в области конфликтологии выдвигают различные критерии классификации и типологии конфликтов. Однако любые попытки предложить универсальную единую классификацию конфликтов невыполнимы.

На основании изучения различных подходов предложена обобщенная классификация основных видов организационных конфликтов с учетом их особенностей.

Список использованных источников

1. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерки политики свободы / Р. Дарендорф, Л.Ю. Пантиной. – М.: РОССПЭН, 2002. – 288 с.
2. Зиммель, Г. Избранное: Философия культуры / Г. Зиммель. – М.: Юристъ, 1996. – 671 с.

УДК 614.253: 005.321

DOI

МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НИКОЛЬСКАЯ А.С.,
ассистент кафедры управления персоналом и
экономики труда
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В работе предложено создание системы, которая будет автоматически составлять рейтинг медицинского работника, на основании оценки и отзывов пациентов, которые будут выступать одним из механизмов мотивации и стимулирования персонала в организациях сферы здравоохранения. Это обусловлено тем, что рейтинг является числовым показателем оценки деятельности специалиста и может служить одним из механизмов мотивации и стимулирования в сфере здравоохранения

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, система, персонал, сфера здравоохранения, медицинские работники, рейтинг, оценка персонала.

THE MECHANISM OF MOTIVATION AND STIMULATION OF STAFF WORK IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS

NIKOLSKAYA A.S.,
Assistant of the Department of Personnel Management
and Labor Economics